

Ishonch hissi shaxsning ijtimoiylashuvi sharti sifatida

G`aybullayeva Dilnoza Muxammadjon qizi
“Oila va xotin –qizlar” ilmiy tadqiqot instituti
tayanch doktoranti

Annotatsiya : maqolada shaxning ijtimoiylashuvida ishonch hissining ahamiyati, psixik faoliyatda shaxsning rivojlanishi, ijtimoiylashuv jarayoni, shaxs o`ziga bo`lgan ishonch hissini rivojlantirish bo`yicha xulosa va takliflar bayon etilgan.

**Kalit so`zlar**: jamiyat, shaxs, ijtimoiylashuv, ishonch, munosabat, subektivlik, muloqot, qadriyat, o`z-o`zini anglash

Shaxsning rivojlanishi ijtimoiy aloqalar va munosabatlar tizimi bilan belgilanadi. Inson tug`ilgan paytdan boshlab jamiyatga allaqachon kiritilgan bo`lib, u ma`lum darajada faoliyatning yo`nalishini va uning ichki rivojlanish xarakterini, ya`ni harakat shaklini belgilaydi. Jamiyat shaxsning ijtimoiy mohiyatini ro`yobga chiqarishi uchun tabiiy muhitdir. Ijtimoiylashuv jarayoni moslashuv, integratsiya, o`z-o`zini rivojlantirish va o`zini o`zi anglash kabi jarayonlarning dialektik birligini o`z ichiga oladi, bu esa shaxsning butun hayoti davomida faol ijtimoiy sub'ekt sifatida shakllanishini ta`minlaydi. Psixologiyada sotsializatsiya jarayonining ko`plab qarama-qarshi talqinlari mavjud. Bizning tadqiqotimizda biz L. S. Vigotskiy maktabining an`analari, vositachilik faoliyati bilan bog`liq bo`lgan ijtimoiylashuvning alohida jihatini ko`rib chiqamiz. Faoliyat kontsepsiyasida sotsializatsiyani o`rganish L. S. Vigotskiy maktabining zamonaviy izdoshlari (V. E. Klochko, V. A. Tatenko) va, albatta, A. N. Leontev, bu jarayonni mutlaqo yangi nuqtai nazardan - sub'ektivlik darajasining o`zgarishi sifatida ko`rib chiqish uchun asos bo`ldi. , ularning har biri o`zining sifat jihatidan har xil mazmuni bilan to`ldiriladi. O`tish bilan spiraldagi bu harakat har doim sifat jihatidan yangi darajaga ko`tarilib, uchta koordinata ichida aylanadi: “obyektiv voqelik” (inson oldidagi dunyo, odamsiz) ma`nolar bo`yicha tasniflangan obyektiv dunyo sifatida; ma`nolarga to`la voqelik, shaxs unga berilganligi (bu erda va hozir); inson dunyosi haqiqatga aylanadi - kengayib, barqaror (rahmat koordinatalari) hayot va rivojlanish uchun makon (hayotni saqlash va uni amalga oshirish usuli sifatida).[1]

Shuning uchun shaxs sub'ekt sifatida uchta muammoni hal qiladi: tashqi dunyoni bilish va o'zgartirish; insonning ichki dunyosini bilish va rivojlantirish; o'z aqliy hayotining va umuman borlig'ining sub'ekti sifatida o'zini bilish va rivojlantirish. "Insonning o'z-o'zini sub'ektiv rivojlanishi bu erda uning hayotining har bir "spiralining burilishlari" ning boshlang'ich va yakuniy nuqtasi sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga, shuni hisobga olish kerakki, bunday rivojlanish faqat ichki faoliyat asosida mumkin, ya'ni: faqat "o'ziniki", ichki vositalardan foydalanishni o'z ichiga olgan motivatsiyali faoliyat doirasidan. "Ijtimoiylashtirish" tushunchasining o'zi o'z mohiyatiga ko'ra fanlararo bo'lib, shaxsni shakllantirish muammosini tushunishda turli xil yondashuvlar va tushunchalarni tushuntiradi. Biroq, ularning barchasini uchta sohaga bo'lish mumkin. Birinchi yo'nalish sotsializatsiya sub'ekt-ob'ekt paradigmasi kontekstida ko'rib chiqiladigan tushunchalar va yondashuvlarni o'z ichiga oladi: shaxs ob'ekt sifatida qabul qilinadi, sotsializatsiya jarayonida individual (inson shaxsiyati) yoki passiv (masalan, sotsiologik yondashuv)), yoki ba'zi faoliyat bilan ta'minlangan, lekin ongsiz ravishda (masalan, ijtimoiy o'rganish nazariyasi yoki psixodinamik yondashuv). Masalan, sotsiologik yondashuv mavjud bo'lib, u madaniyatning avlodan-avlodga o'tishi, ijtimoiy merosning umumiy mexanizmi sifatida qaraydi, uning asosi tarixiylik (avlodlar davomiyligi) tamoyili bo'lib, global shaxslararo aloqalarni ko'rsatadi. Ijtimoiylashuv - bu butun insoniyatga taalluqli hodisa bo'lib, u erda inson faqat uning bir qismidir. Ijtimoiy ta'lim nazariyasida sotsializatsiyaning asosiy vositasi bu ta'lim bo'lib, uning mohiyati shundaki, u yoki bu tarzda, aniq va bilvosita, bola o'z jamiyatida qabul qilingan ma'lum stimullarga va muayyan xatti-harakatlarga ma'lum reaksiyalarni maqsadli ravishda o'rganadi va asta-sekin o'rganadi. u yashaydigan madaniyat .. Belgilangan pozitsiya A. Bandura kontsepsiyasida o'z ifodasini topdi, unda aniqlash, taqlid qilish, taklif qilish, me'yorlarga rioya qilish, muvofiqlik jarayonlari ongsiz ravishda davom etadigan va o'sib borayotgan avlodning jamiyatga kirib kelishini ta'minlaydigan sotsializatsiya mexanizmlari sifatida qaraladi. A. Banduraning bola ijtimoiylashadi, kattalar va tengdoshlaridan ijtimoiy muhitda o'rganadi, xatti-harakatlarning namunalari va shakllarini nusxalaydi. Biroq, inson tomonidan to'plangan

o'rganilgan xulq-atvor namunalari spektrining takrorlanishi shaxsning mustaqil bahosiga bog'liq. Subyekt-obyekt paradigmasiga mos keladigan yana bir yondashuvni omil-institutsional deb belgilash mumkin, bunda sotsializatsiya ijtimoiylashuv omillari va institutlari (oila, maktab, universitet va boshqalar) majmui, ya'ni yaqin atrof-muhit sifatida belgilanadi. bir kishi. Bu yerda odam qarshiliksiz turli xil ijtimoiy tuzilmalarning ta'sir qilish ob'ekti sifatida qabul qilinadi.[2]

Strukturaviy-funksional yondashuv (T.Parsons, O.Brim, R.Kenig, V.Kukartz) doirasida shaxsning ijtimoiylashuvi uning jamiyatda hukm surayotgan me'yor va tamoyillarga moslashuvidir, bu uning jamiyatda mavjud bo'lgan me'yor va tamoyillarga moslashuvidir. ma'lum bir ijtimoiy guruhga mansubligiga muvofiq ijtimoiy rollarni bajarish.

Yevropa va AQShda yoshlarga ijtimoiylashtiruvchi ta'sirni kuchaytirish muammosi bilan bog'liq holda, ijtimoiylashuvning rolli kontsepsiyasi paydo bo'ldi ("gumanitar pedagogika" vakillari: R. Darendorf, F. Tenbruk, K. Langton), uni birlamchi deb hisoblashadi. Yosh avlodning ijtimoiy rollar tizimiga ularning referent guruhi normalarini ichkilashtirish orqali kirish jarayoni hisoblanadi. Bu kontsepsiyaning o'ziga xos xususiyati shaxs va jamiyatning qarama-qarshiligi va uning shakllanishi jarayonida shaxsning passivligini tan olishidir.

Chet el psixologiyasida biz sotsializatsiyani inson tomonidan jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan normalar, qadriyatlar, munosabatlar, ijtimoiy stereotiplarni o'zlashtirish jarayoni sifatida qaraydigan intererizatsiya yondashuvini ajratib ko'rsatishimiz mumkin, buning natijasida ichki tartibga soluvchilar tizimi va odatiy shakllar paydo bo'ladi. xulq-atvor, shaxsning ichki mexanizmlari va potentsial qobiliyatlari muhim ahamiyatga ega. Keng e'tirofga sazovor bo'lgan sub'ekt-ob'ekt-sub'ekt paradigmasi doirasida sotsializatsiya kontsepsiyasi K.Rodjers tomonidan taklif qilingan bo'lib, unga ko'ra, ijtimoiy rivojlanish jarayonida shaxsning shakllanishi muhim ahamiyatga ega. O'zini baholashda moslashuvchanlik, tajriba bosimi ostida, ilgari paydo bo'lgan qadriyatlar tizimini ortiqcha baholash qobiliyati sifatida tushunish mumkin. Bunday tushunchada shaxs hodisalarni o'zgartira olmaydi, lekin u ularga bo'lgan munosabatini o'zgartirishi

mumkin, Inson o'z salohiyatidan atrof-muhit ta'sirining ustun ta'siri ostida foydalana oladi va faol ijtimoiy o'zgartiruvchi sifatida harakat qila olmaydi. Zamonaviy G'arb psixologiyasida ijtimoiy psixologiyasida shaxsning "germenevtik" modeliga ustuvorlik beriladi, u o'zida fenomenologiya va gumanistik psixologiyaga xos bo'lgan g'oyalarni birlashtiradi.[3]

Gumanistik psixologiya shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini tan olish atrofida qurilgan. Rus falsafasi va ijtimoiy psixologiyasida filo- va ontogenez birligida sotsializatsiyaning dialektik-materialistik kontsepsiyasi ishlab chiqilgan. M.V.Demin, N.P.Dubin va boshqa tadqiqotchilarning kontsepsiyasida insonning sotsializatsiyasi uchta darajaga ega:

1. **”Organizm-muhit”** darajasida odam biologik organizm bilan taqqoslanadi.

Organizmning atrof-muhitga moslashuvi jamiyat hayotiga qo'shilgan odamning moslashuvi bilan bir xildir.

2. **“Sub'ekt - ob'ekt”** darajasi ob'ektiv olamni harakat va bilish sub'ekti tomonidan "ob'ektivlashtirish" va o'zlashtirish jarayonlari bilan tavsiflanadi. Ushbu darajaning asosiy namoyon bo'lishi bolaning nutqni og'zaki muloqotning ijtimoiy vositasi sifatida egallashidir, uning yordamida shaxs ma'naviy madaniyatga aylanadi.

3. **“Shaxs – jamiyat”** darajasi inson tomonidan murakkab tizimni o'zlashtirishni tavsiflaydi: ijtimoiy talablar, qoidalar, kutishlar, ular asosida xulq-atvor motivlari, munosabatlari shakllanadi, inson mavjud bo'lishi uchun ularni o'rganishi kerak.

B. G. Ananьев sotsializatsiyani shaxsning shaxs sifatida shakllanishining barcha jarayonlarini nazarda tutadi:

-uning ijtimoiy rivojlanishi;

- shaxsni turli ijtimoiy institutlar va tashkilotlar tizimiga kiritish;

-inson tomonidan tarixan shakllangan bilimlarni, xulq-atvor normalarini va boshqalarni o'zlashtirish. [4]

L.S.Vigotskiy maktabi sotsializatsiya kontsepsiyasiga hissa qo'shib, atrof-muhitning hukmronlik mavqeidan voz kechish va ichki mexanizmlarga, insonning ichki dunyosiga, uning potentsialiga, qobiliyatlariga o'tish tendentsiyasini belgilaydi. ijtimoiy

normalar, tanlab harakat qilish, hayot jarayonida faol rol o'ynash kabilarni kiritish mumkin. Vigotskiy sotsializatsiya jarayonining mexanizmi sifatida intererizatsiyadagi faollik yondoshuvining kontekstini aniqlaydi, biz buni batafsil ko'rib chiqamiz, chunki biz aynan u sotsializatsiyani ko'rib chiqadigan uchinchi yo'nalishning paydo bo'lishiga yo'l ochgan deb hisoblash mumkin. [5]

V. V. Davidov faoliyatning o'zgartiruvchi va maqsad qo'yuvchi xususiyatini uning muhim xususiyati deb hisoblagan, faoliyat sub'ektiga vaziyatdan tashqariga chiqish va u qo'ygan qat'iylikdan yuqoriga ko'tarilish imkonini beradi, uni borliqning kengroq kontekstiga kiritadi. Shunday qilib, faoliyat doimiy va cheksiz ravishda uning asosidagi "dasturlar" ni yengib chiqadi, bu uning asosiy ochiqligi va faoliyat universalligini ochib beradi. Faoliyat yondashuviga asoslanib, shaxs va ijtimoiy institut o'rtasidagi munosabatlar muammosi butunlay yangi tarzda hal qilinishi mumkin, ya'ni. so'zning keng ma'nosida antropologiya va institutsional tadqiqotlar yoki bilim sohalari sifatida psixologiya va sotsiologiya. Bu muayyan vaziyat sharoitida fikrlash, muloqot qilish, harakat qilish jarayonlarining natijasidir. Bunday holda, oila aloqaning o'ziga xos, o'ziga xos shakli bo'lishi kerak va tushunilishi mumkin, tushunish, mulohaza yuritish va aks ettirishni taqiqlash va qarindoshlik tizimi identifikatsiya qilish va aniqlashning asosiy turlari va usullari to'plami sifatida ishlaydi. identifikatsiyalar. buning o'zi aloqaning juda aniq turi va turini yaratishga imkon beradi. [6]

Rus psixologiyasi tomonidan qabul qilingan faoliyat yondashuvi doirasida, ijtimoiy shakllanish jarayonida shaxs ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni o'zlashtiradi va buni faol, sub'ekt sifatida - tanqidiy, baholaydi. Odamlar nafaqat imkoniyatlar salohiyatiga ega bo'lishi, balki mavjud salohiyatni qanday ro'yobga chiqarishi ham muhimdir. L. S. Vigotskiy ta'kidlaganidek, odamlar o'z hayotlarining borishiga ta'sir qilish darajasi, ko'plab hayotiy vaziyatlarni o'zlashtirish darajasi bilan farqlanadi. Yuqori aqliy funktsiyalarni belgilash uchun u quyi aqliy funktsiyalarni "o'zlashtirish" tushunchasini kiritdi, shu mantiqdan kelib chiqqan holda, biz o'zlashtirishlar makonining tobora ortib borayotgan darajasini anglatuvchi hayot sub'ekti tushunchasini ko'rib chiqamiz.

L. S. Vigotskiyning "intersixik" va "ekstrapsixik" formulasi juda katta falsafiy muammoni - shaxsning faoliyati va psixikasida o'z-o'zini harakatning tug'ilishini o'z ichiga oladi. Insonning har qanday harakati va har qanday psixik jarayoni, albatta, sub'ektning o'ziga xos faol harakati bo'lib, nafaqat ob'ektiv vaziyat mantiq'iga, balki sub'ektning o'zi mantiqiga ko'ra ham boradi. "ekstrapsixik" jarayonning tug'ilish akti, uni keltirib chiqaradigan "intersixik" vaziyatdan ajralib chiqish momenti sifatida, yangi organizmning tug'ilish aktiga o'xshaydi.

Shunday qilib, L. S. Vigotskiyning fikriga ko'ra, intererizatsiya - bu shaxslararo munosabatlarda individual va ichki shakllarga o'tish. Dastlab, bolaning yangi harakati qo'shma, jamoaviy harakat sifatida, bu harakatni allaqachon tanlangan mantiq bo'yicha boshqaradigan kattalar ishtirokida shakllanadi, keyin bolaning o'zi bu harakatni xuddi shu mantiq bo'yicha, yordami bilan tartibga soladi. Ichkilashtirishni bunday tushunish bilan biz sub'ekt tomonidan unga tashqi faoliyat tuzilishini o'zlashtirishi va psixikaning ijtimoiy belgilanishi haqida gapirishimiz mumkin. "Atrof-muhit bolaning rivojlanishini atrof-muhit tajribasi orqali belgilaydi"[7]

1930-1940 yillarda taniqli rus psixologi S. L. Rubinshteyn ong va faoliyat o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi pozitsiyani ishlab chiqdi. U K.Marks asarlariga asoslanib, uning psixikasini shakllantirishda inson amaliy faoliyatining ahamiyatini yoritadi. O'sha yillarda mashhur bo'lgan xulq-atvor yondashuvini tanqid qilib, insonning xatti-harakati va ongini parchalab tashlagan S. L. Rubinshteyn organik munosabatlarni ko'rsatishga harakat qildi. Uning kontseptsiyasi psixikaning ajralmas narsa sifatida qarashini belgilaydi sub'ekt amaliy faoliyatining bo'g'ini sifatida talqin etadi.

Shuningdek, u rus psixologiyasiga insonning ontologik tushunchasini ong va faoliyat sub'ekti, o'z hayotining predmeti sifatida kiritdi. Uning fikricha, ong va faoliyat o'rtasidagi bog'liqlik tufayli "insonning ongini uning faoliyati tahlili orqali porlash uchun haqiqiy imkoniyat ochiladi, bu ong shakllanadi va namoyon bo'ladi" S.L. Rubinshteynning fikriga ko'ra, "insonning faoliyatini tahlil qilish orqali uning ongini porlash" qobiliyati faqat faoliyat harakatida va faoliyat harakatidan ong o'zgargan shakl sifatida paydo bo'lganligi sababli haqiqiy imkoniyatga aylanadi.[8].

Shunday qilib, u aqliy rivojlanishning shaxsning o'ziga, xususan, inson faoliyatiga bog'liqligi va tashqi, ijtimoiy-madaniy ta'sirlarning ichki sharoitlar vositachiligi muammolarini yangicha shakllantirib, u faoliyatning xususiyatlarini ochib beradi:

- 1) Faoliyat har doim birgalikda faoliyatni amalga oshiradigan hayvon, mashina emas, balki sub'ekt yoki sub'ektlarning faoliyatidir.
- 2) Faoliyat - bu sub'ektning ob'ekt bilan o'zaro ta'siri, ya'ni u ob'ektiv, mazmunli, haqiqiy va sof ramziy emas.
- 3) Faoliyat har doim ijodiy va mustaqil jarayondir. Uning ijodiy havaskorlik faoliyati aktlarida mavzu "ochilmaydi" va o'zini namoyon qiladi, balki ularda yaratiladi va belgilanadi.

L. S. Vigotskiyning shogirdi A. N. Leontevning asarlarida psixikaning insonning ob'ektiv faoliyati shakli sifatidagi tushunchasi nazariy jihatdan rivojlangan. Psixikani sub'ektning faol faoliyati sifatida ta'riflab, u bunday tushuncha psixik hodisalar yoki xatti-harakatlarni tashqi ob'ektlarning shaxsga ta'sirining bevosita natijasi sifatida izohlashga intilgan mexanik tushunchalarga xos bo'lgan "tezkorlik" ni engib o'tishini ta'kidlaydi. "Ijtimoiylashuv" ning mazmunli tavsifini ochib berishga harakat qilib, interiorizatsiya / eksteriorizatsiya pozitsiyasini inson va jamiyatning birgalikdagi faoliyati tizimidagi o'zaro o'tishlar sifatida taqdim etadi.

Ijtimoiylashuvning umumiy jarayonini A. G. Asmolov taklif qilgan ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirish va takror ishlab chiqarish jarayonining umumiy sxemasi orqali ifodalash mumkin: "... jamiyatning ijtimoiy konkret tarixiy tizimi, bu tizimdagi hayot tarzi (shu jumladan, ijtimoiy-tarixiy tajriba). madaniyat) jamiyat a'zosining (bola, kattalar) ijtimoiy guruhdagi birgalikdagi faoliyati jarayoni, shaxsni sotsializatsiya qilishning asosi sifatida "(ichkilashtirish mexanizmi) "shaxsni shakllantirish" shaxsning faoliyat sub'ekti sifatida namoyon bo'lishi.

(eksteriorizatsiya mexanizmi) • ijtimoiy guruhning birgalikdagi faoliyatini o'zgartirish, ma'lum bir ijtimoiy tizimda turmush tarzini o'zgartirish». Bu yerda birgalikdagi faoliyat shaxs rivojlanishining asosi bo'lib, uning markazini ijtimoiy munosabatlar tizimida sub'ekt faoliyatining harakati jarayonida shakllanadigan

shaxsning tizimli fazilatlarini tashkil etadi. Odamlar o'rtasidagi bu munosabatlarning shaxsning individual munosabatlariga aylanishi birgalikdagi faoliyat jarayonida faoliyat ko'rsatadigan ichkilashtirish /eksteriorizatsiya mexanizmiga asoslanadi.

Ishonch hissi shaxsning dunyo bilan o'zaro munosabatining asosiy sharti sifatida uning hayotida ma'lum ijtimoiy funktsiyalarga ega:

- 1) O'z shaxsiyatining yaxlitligini va insonning dunyo bilan yagona tizimga bog'lanishini modellashtirish funktsiyalari
- 2) Shaxsning xulq-atvori, qarorlari, maqsad va vazifalarining dunyoga va o'ziga muvofiqlik darajasini belgilaydigan funktsiyalar.
- 3) Shaxsning xulq-atvori, qarorlari, maqsadlari va vazifalarining dunyoga va o'ziga muvofiqlik darajasini belgilaydigan va avvalgi bilim va tajribalari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan funktsiyalar.
- 4) Inson o'z hayotining o'tmish, bugun (hozir) va kelajak o'rtasidagi chegaralarni yo'q qilishga urinadigan, "inson hayotining vaqt oraliqlarini o'zaro bog'laydigan va go'yo ularni birlashtirgan holda, vaqtinchalik yaxlitlik "tuyg'usini" yaratadi.

Dunyoga va o'ziga bo'lgan ishonch hissi nisbati yoki darajasiga qarab, inson turli xil hayotiy vaziyatlar va guruhlarda uning ijtimoiy mavqei bog'liq bo'lgan inson xatti-harakatlari uchun mumkin bo'lgan strategiyalarning turlarini aniqlaydi:

-o'ziga bo'lgan ishonch va dunyoga ishonchning teng nisbati allaqachon o'rnatilgan xulq-atvor shakllari asosida yotadi va shaxs va uning faoliyatining nisbiy barqarorligini ta'minlaydi;

-dunyoga ishonchning ustunligi insonning dunyoga moslashishiga imkon beruvchi xatti-harakatlarning adaptiv shakllari asosida yotadi;

-o'ziga bo'lgan ishonch hissining ustunligi ham tavakkalchilik, ham ijodiy transformativ faoliyat bilan bog'liq bo'lgan moslashtirilmagan faoliyat shakllarining asosidir.

Shunday qilib, ishonch hissining sub'ektiv hodisasi dinamik xususiyatlarga ega, deb taxmin qilish mumkin: o'lchov, qismanlik. T.P. Skripkina "ishonch mustaqil ijtimoiy psixologik hodisadir". deb yozadi. Shuningdek, adabiyotlarni tahlil qilish

va ishonch hissini mustaqil ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida nazariy va empirik tadqiq qilish asosida shunday xulosaga keladi: ishonch insonning dunyo bilan o'zaro munosabati sharti va uni birlashtiruvchi usul, vositadir. inson va dunyoni yagona ontologiyaga aylantiradi. U iymon va ishonch tushunchalarini ajratib, ishonchni e'tiqod shakllaridan biri deb hisoblaydi va buni e'tiqodning asosiy mezoni e'tiqod sub'ektlari tomonidan, birinchi navbatda, inson tomonidan qabul qilingan ma'lumotni qabul qilish ekanligi bilan bog'laydi. Ishonch hissining asosiy mezoni ishonch hissi subyektining axborot manbasiga munosabati hisoblanadi. Inson va uning atrofidagi dunyo doimo bir-biriga qarshi turadi. Skripkina, ishonch hissi sub'ekt va tashqi ob'ektni yagona tizimga bog'laydigan narsadir.. Dunyoga bo`lgan ishonch - bu butun dunyoga asosiy munosabat bo'lib, u ikkita shart asosida yuzaga keladi: xavfsizlik va foydalilik.

Hayot davomida shaxsning shakllanishi uchta yo'nalishda amalga oshiriladi:

1. **Subyektivlik** faol sub'ektning dunyo bilan o'zaro ta'siri sifatida, uning sharti ishonch bo'lib, sub'ekt va ijobiy bo`lmagan holatda ob'ektni yagona tizimga bog'laydi (T. P. Skripkina).
2. **Muloqot** uning sharti dunyoga ishonchning bir qismi sifatida boshqasiga ishonishdir.
3. **O'z-o'zini anglash** shaxsning sub'ektiv hodisasiga o'ziga ishonchning kognitiv komponentining bir qismi sifatida.

T. P. Skripkina tomonidan olib borilgan, nazariy tahlil asoslanib, «e'tiqod» va «ishonch» tushunchalarining psixologik mohiyati insonning hayot sub'ekti sifatida mohiyatini anglash, shuni ko'rsatadiki, ularning rivojlanishi ichki psixologik mexanizmlarni tushunish bilan bog'liq erkinlik va mas'uliyat hissi sifatida qabul qilinadi.

Inson erkinligi sub'ekt sifatida hayotiy faoliyat nafaqat "ochish" qobiliyatini anglatadi, balki "taqdir" dan tashqariga chiqish, dunyo va o'z-o'ziga sababchi bo'lish ma'nolarini ham "to'plash".o'z navbatida, bunday natijalar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishni anglatadi. Aynan sub'ektiv erkinlikning yetishmasligi yoki

yo'qolishi, "Men xohlayman" va "Men qila olaman" tuyg'ularining zulmi inson mavjudligi fojiasini, shaxsiy hayot dramasini, mavjudlik ma'nosini yo'qotishini keltirib chiqaradi [9].

Demak, ishonch hissi cheksiz erkinlikning cheklovchisi bo'lgan "filtr" rolini o'ynaydi, bu esa insonga haqiqiy faoliyat sub'ekti bo'lishiga va ayni paytda insonga tegishli bo'lishiga imkon beradi. Bu esa o'z navbatida, insonning o'zini va uning imkoniyatlarini bilish rolini o'ynaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki:

- ijtimoiylashtirish sub'ektivlik darajalarini o'zgartirish jarayoni bo'lib, ularning har biri o'ziga xos sifat jihatidan farq qiladigan mazmun bilan to'ldiriladi;

-ijtimoiylashtirish muammosini tushunishdagi barcha yondashuvlar va tushunchalarni uchta sohaga bo'lish mumkin: 1) yo'nalish, shu jumladan tushunchalar va yondashuvlar, bu erda sotsializatsiya sub'ekt-ob'ekt paradigmasi kontekstida ko'rib chiqiladi; 2) shaxsni sotsializatsiya jarayonida faollik bilan ta'minlaydigan yo'nalish, ya'ni bu jarayonni sub'ekt-ob'ekt-sub'ekt paradigmasida ko'rib chiqish; 3) shaxsning shakllanishini sub'ekt-ob'ekt munosabatlaridan tashqarida ko'rib chiqadigan yo'nalish.

-ishonch hissi insonning dunyo va o'zi bilan munosabatlarini uyg'unlashtirishning asosiy shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. - М. - Воронеж, 1996 - 768 с.
2. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. - М., 1977,
3. . Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996. - 544 с.
4. Дубинин Н. П. Что такое человек. - М., 1986.
5. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. - М., 1982. Т. 1. - 487
6. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. - М., 1982. Т. 2. - 504 с.
7. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1998. 480 с.
8. Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии в трудах К. Маркса // Советская психотехника. 1934. № 1. С. 10.

9. Скрипкина Т.П. Психологические особенности доверия к людям в старшем школьном возрасте: Автореф. дис... канд. психол.наук. М., 1984 379 с.